

**ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИЛЛИЙ ЧОЛГУ АСБОБЛАРИГА ОИД ЛЕКСИК
БИРЛИКЛАРНИНГ ТАСНИФИ**

Урокова Дилдора Ибрагимовна

Термиз давлат педагогика институти Факультетлараро хорижий тил ва адабиёти
кафедраси уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373263>

Аннотация. *Мазкур мақолада миллий чолгу асбобларига оид тил соҳасини алоҳида кичик система сифатида ўрганиш зарурлиги асосланган, булиб, уларнинг лексик таркиби ҳамда умумий тизимини тавсифлашнинг лингвистик хусусиятларига боғлиқ масалалар муҳокама қилинган.*

Калит сўзлар: *тил, ривожланиш, ҳарбий терминология, соҳа, ҳарбий атамалар, тилнинг ривожланиши.*

Муסיқа маданияти тўғрисида Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.Каримов “Юксак маънавият-енгилмас куч” асарида қуйидаги фикрларни билдирган: “Барчамизга аёнки, куй-қўшиққа, санъатга муҳаббат, муסיқа маданияти халқимизда болаликдан бошлаб, оила шароитида шаклланади. Уйида дутор, доира ёки бошқа чолғу бўлмаган, мусиқанинг ҳаётбахш таъсирини ўз ҳаётида сезмасдан яшайдиган одамни бизнинг юртимизда топиш қийин, десак муболага бўлмайди

Ҳозирги кунда жадаллик билан илм, фан ва техника тараққиёти ривожланиб борармоқда, бутун инсонларни турли соҳалардан хабардор бўлишга ундабгина қолмай, тилшуносликнинг лексик қатламини бойитади, шунингдек, нутқда қўлланилаётган қатор лисоний бирликларни жамлаб тобора кенгайтиради, кундалик ҳаётга ҳамоҳанг бўлишини талаб этади.

Тилшуносликдаги энг долзарб, мураккаб, назарий ва амалий аҳамиятга эга йўналишларидан бири бўлган терминологиянинг ривожланиши, шаклланиши ўзига хос қонуниятлар асосида пайдо бўлади. Бу еса умумхалқ тилининг лексикаси негизида ривожланади ва бойиши учун хизмат қилади.

Жаҳон тилшунослигида соҳа терминологиясида касбга оид тил бирликлари тушунчаси билан боғлиқ лексик-семантик хусусиятларни аниқлашга қаратилган бир қатор муаммолар илмий тадқиқот объекти бўлиб келмоқда. Бугунги кунга келиб, касбий соҳа тилини ўрганиш янги босқичга кўтарилди. Бироқ, касбий соҳага оид тил бирликларини мавзу бўйича ёки бошқа кичик гуруҳлар асосида таснифлаш тамойилларини ҳамда уларга хос алоҳида тизимлараро муносабат турларини аниқлаш, ушбу тил бирликларининг ўзига хос функционал хусусиятларини белгилашга доир масалалар ҳануз ўз ечимини топгани йук. Шу боисдан, бу соҳада мустиқилликнинг дастлабки кунлариданоқ Ўзбекистон тилшунослари зиммасига касбга оид тил бирликларини ўрганиш ва соҳа атамаларини тизимлаштириш, шунингдек, махсус соҳа луғатларини тузиш бўйича бир қатор вазифалар юклатилди.

Мустиқиллик шарофати билан миллий қадриятларимиз тикланиб, ўзлигимизни намоён этадиган миллий мусиқий меросимизга катта эътибор берила бошланди. Халқимиз тарихи, ўтмиши, қадриятлари ва маданий меросимизга муносабат ўзгарди. Жамият аъзоларини тарбиялаш ва азалий қадриятларимизни тиклаш, ёшлар онгида миллий мафқурани шакллантириш борасида миллий муסיқа меросимиздан кенг фойдаланиш

муҳим вазифалардан бирига айланди. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида жамиятни янгилаш соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар қаторида маданиятни юксалтиришга ҳам алоҳида эътибор берилмоқда. Халқимизнинг маънавий қадриятларига ҳурмат билан муносабатда бўлиш, уларни асраб-авайлаш ва келгуси авлодга етказиш, илмий-маданий меросимизни тиклаш давлат сиёсати даражасига кўтарилди

Миллий чолғу асбоблари мамлакатимизда ендигина шаклланиш ва ривожланиш босқичига қадам қўяётган бугунги кунда инглиз, рус ва бошқа тиллар ҳарбий терминологиясини ўрганишга бўлган эътибор янада кучаймоқда.

Инглиз тилида Миллий чолғу асбобларига оид тил бирликлари муаммоси ўзига хос мураккаб ва кўп қиррали муаммолардан бири саналади. Ушбу муаммо умумий тилшунослик масалаларининг турли жиҳатлари билан боғлиқ, яъни, тилнинг тузилиши, тил сатҳлари ўртасидаги ўзаро муносабатлар, функционал ҳаракатчанлик, адабий норманинг ўзига хослиги ва ўзгарувчанлиги, адабий тил нормаси ва ҳарбий сўзлашув тилининг бир- бирига мувофиқлиги ва ўзаро муносабати, уларга хос лексик бирликлар эволюцияси ҳамда унинг лингвистик нуқтаи назардан истиқболи кабилар шулар жумласидандир.

Миллий чолғу асбобларига оид тил соҳасининг функционал хусусиятлари, худди ундаги систем муносабатлар сингари, турли хил лисоний кўрсаткичлар воситасида юзага келади. Тил бирликларининг бундай хусусиятлари, авваламбор, ХҚТдаги вариантланиш, полисемия, омонимия, синонимия ва антономия ҳодисалари, терминологиядаги семантик майдонларни тизимлаштириш, терминологик бирикмалар компонентларининг деривацион фаоллиги, уларнинг худудий боғлиқлиги, шунингдек, ушбу бирликларнинг парадигматик ва синтагматик тавсифи каби кўрсаткичларда намоён бўлади.

Инглиз тилининг ўзига хос хусусиятларидан бири маълум бир отнинг бошқа бир отга нисбатан препозитив ҳолатда аниқловчи сифатида қўлланилиш имкониятига эга эканлигида намоён бўлади. Бундай имконият миллий чолғу асбобларига оид сўз бирикмаларини ясашда ҳам кенг қўлланилган.

Инглиз тилида ҳарбий номенклатура белгилари семантик нуқтаи назардан қуйидаги турдаги номларни ўз ичига олади:

а) миллий чолғу асбоблари турлари:

рубоб – master,

гитара – guitar,

доира – circle,

пианино - the piano.

б) миллий чолғу асбоблари гуруҳлари:

Uzbek national musical instruments – Ўзбек миллий чолғу асбоблари;

A group of stringed percussion instruments – Торли-урма чолғулар гуруҳ

String-bowed – торли-камончали

A group of wind instruments - торли-чертма

String-click – Пуфлама чолғулар гуруҳи

band of instruments - чолғулар гуруҳи

Percussion instruments – зарбли чолғулар

A group of string instruments – торли-чертма чолгулар гурухи кабиларни мисол келтириш мумкин.

Хулоса килиб айтганда, маданият ва санъат, жумладан муסיқа санъати тараққиёти асослари Ҳаракатлар стратегиясининг негизи сифатида қабул қилингани соҳа вакиллари зиммасига кўпгина вазифалар белгилаганини кўрсатади. Бу фикрлардан кўриниб турибдики, биз бугунги кун ёшларига жаҳон муסיқа маданиятини ўргатиш билан бир қаторда асосий эътиборни миллий муסיқа меросимиз, анъаналаримизни ўзлаштиришга қаратмоғимиз лозим.

REFERENCES

1. И. Каримов. Юксак маънавият-енгилмас куч”. Т.: Маънавият, 2008. Б.141-143
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.- 2017 йил. 6-сон. 26-бет.
3. А. Муҳамедов. Чолғу ижрочилиги. Т.: 2015.
4. С.Жумаев. Созлар садоси. Т.: Жаҳон ахборот агентлиги. 2001 йил. 117 бет.
5. С.Жумаев. Жамоа ижрочилиги (Анъанавий чолғулар ансамбли) Ўқув қўлланма. Тошкент, 2012. - 29 бет
6. Р.Қосимов. Анъанавий чолғу ижрочилиги. - Т.: 2007.
7. Х.Лутфуллаев. Фольклор якка кўшиқ ижрочилиги. Т.: Республика методика ва ахборот маркази, 2008. 79 бет
8. Т.С. Вызго. Музыкальные инструменты Средней Азии. -Москва, 1980. -389 б
9. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. –Т.:О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014. –В.154.